

**"MARKETING IN THE FASHION INDUSTRY" - THE ROLE OF A NEW
EDUCATIONAL DIRECTION IN THE BASIS OF SEWING
TECHNOLOGY**

Djurayeva Shakhnozakhon Gayratovna

PhD, Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Uzbekistan, Tashkent

E-mail: shakhnozag1985@mail.ru

Nabieva Matlyuba Ergashali kizi

student, Tashkent Institute of Textile and Light Industry

matlubanabiyeva7@gmail.com

Kadirova Nozima Abduvohid kizi

student, Tashkent Institute of Textile and Light Industry

godirovanozima19@gmail.com

Alimov Diyorbek Khurshid ogli

student, Tashkent Institute of Textile and Light Industry

Diyorbekalimov119

**"МАРКЕТИНГ В ИНДУСТРИИ МОДЫ" - РОЛЬ НОВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Джураева Шахнозахон Гайратовна

PhD, Ташкентского института текстильной и легкой промышленности,

Узбекистан, г.Ташкент

E-mail: shakhnozag1985@mail.ru

Набиева Матлюба Эргашали кизи

студент, Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

matlubanabiyeva7@gmail.com

Кадырова Нозима Абдувохид кизи

студент, Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

godirovanozima19@gmail.com

Алимов Диербек Хуршид угли

студент, Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Diyorbekalimov119

Аннотация

Освещается необходимость начать прогресс в мире моды с изменений во всем образовательном процессе, и здесь актуальной проблемой является воспитание предприимчивой молодежи в сфере грамотного шитья и текстиля, способной широко использовать цифровые технологии на крупных швейных предприятиях, освоить образовательные программы индустрии моды.

Abstract

The article highlights the need to begin progress in the fashion world with changes in the entire educational process, and here an urgent problem is the education of enterprising youth in the field of competent sewing and textiles, able to widely use digital technologies at large sewing enterprises, to master the educational programs of the fashion industry.

Ключевые слова: бренд, текстильная и швейно-трикотажная промышленность, бренд-менеджер, баер, фешн-маркетинг, фешн-мерчендайзер

Key words: brand, textile and clothing-knitting industry, brand manager, buyer, fashion marketing, fashion merchandiser

Интерес представителей сферы зарубежного производства к Узбекистану растет день ото дня. Почему сегодня многие узбекские предприятия сосредоточены на пошиве изделий для иностранных брендов? - Это связано с ростом стоимости логистики в Китае, а также проблемами с электричеством и хлопковыми товарами.

В то время как изделия под известным брендом (Hugo Boss, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stardivarius и др.) ранее шились в Китае, сейчас они ищут новые места для пошива. Конечно, работа с брендами позволяет нам повышать качество, набираться опыта и получать рекомендации, но что делать, чтобы экспортировать продукцию под нашим собственным национальным брендом в мировом масштабе! Чтобы получать прибыль в процессе и получить полноценный доступ к мировому рынку, нам нужны эффективные фешн-бизнесы бренд-менеджеров, которые разбираются в индустрии моды и могут предложить экстравагантные бренды.

Известно, что в настоящее время легкая промышленность является основной производственной сетью в каждом государстве, в том числе и в Узбекистане. Потребность людей в одежде растет день за днем. Каждое предприятие с целью достижения экономической эффективности обязательно должно привлекать новые методы и технологии. Только тогда он сможет разработать быстрый и качественный продукт [1].

Текстильная и швейно-трикотажная промышленность стала одним из локомотивов экономики Узбекистана. Как вы знаете, предприятия республики получили возможность увеличить свои мощности и теперь перерабатывают весь производимый в стране хлопок. Качество хлопка в течение двух лет также остается неудовлетворительным в Индии и Пакистане. С 2020 года республика отказалась от экспорта хлопчатобумажной ткани и сделала ставку на продажу готового текстиля за рубеж.

Благодаря цепочке поставок - от хлопкового волокна до готовой продукции - была создана добавленная стоимость, масштабные рабочие места и экспортные выгоды. В результате "белое золото" Узбекистана превзошло по экспорту "драгоценные металлы и камни" (экспортировано на 1,7 миллиарда долларов). По данным Центрального банка [2], сейчас

основным экспортным товаром республики стал "Текстиль и изделия из текстиля" - 2,3 миллиарда долларов (1,5 миллиарда долларов в предыдущие годы).

В настоящее время Россия является одним из крупнейших и наиболее надежных партнеров узбекских производителей текстиля. За 5-летнюю карьеру Объединения "Узбектильпром" количество узбекских экспортеров в Российской Федерации выросло в 1,7 раза, а объем экспорта - в 2,7 раза (до 960 миллионов долларов) [2].

Но наша высокая цель - не только Россия, но и создать наш собственный национальный бренд и донести его до мира с помощью наших национальных продуктов. Мы выйдем на рынки Европейского Союза с нашей продукцией через 14 дней, на рынок СНГ и отдаленных регионов России – максимум через неделю, а на рынок Казахстана - на следующий день. Эти факторы играют важную роль в глобальном вхождении Узбекистана в индустрию моды и, кроме того, зависят от квалифицированных молодых маркетологов, которые исследуют и прогнозируют рынок одежды.

В настоящее время в области производства одежды нужны высококвалифицированные специалисты с потенциалом, которые могут быстро разработать продукт в короткие сроки, изучить потребности рынка и потребителей, и достичь качественных результатов [3].

Нехватка цифровых навыков в Узбекистане может стать серьезным препятствием для цифровой трансформации в республике как одной из немногих развивающихся стран. Ведь в настоящее время доля цифровой экономики в ВВП Узбекистана составляет 2.2%. В этом случае оптимальным считается средний показатель в 7-8%. Например, в Великобритании это 12,4%, в Южной Корее-6,9%, в России-2,8%, в Казахстане-3,9%. Таким образом, из-за слабой цифровой инфраструктуры и

нехватки кандидатов для работы с цифровыми навыками в республике цифровая торговля будет развиваться медленными темпами, что значительно снизит шансы наших продуктов выйти на мировые рынки. Увеличение потребительского спроса на модные циклы, а также увеличение затрат на рабочую силу для удовлетворения этой потребности приводят к полному переходу большинства предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности на цифровой фешн-бизнес.

По данным Госкомстата, по итогам января-июля 2022 года экспорт текстильной продукции в Узбекистан составил 17% от общего объема экспорта. По сравнению с январем-июлем 2021 года он увеличился на 19,2%. Конечно, цифры радуют глаз, но сейчас выживание и поддержание статуса на жестко конкурентном рынке мира требует фундаментальных знаний каждую минуту [4]. Подводя итог, можно сказать, что залог успеха швейного бизнеса в индустрии моды-это квалифицированный персонал. Отсутствие акцента на маркетинге модного бизнеса означает ограничение реализации амбициозных целей. Квалифицированный персонал в таких областях, как менеджмент, маркетинг, мерчандайзинг, финансы – отсутствие маркетолога, баера, исследователя рынка (специалиста, предоставляющего брендовым менеджерам ценную информацию в мире моды), менеджеров по международному фешн-маркетингу, менеджера онлайн-каталога одежды, координатора по работе с интернет-клиентами и фешн-мерчандайзеров, отсутствие специалиста с достаточным опытом, способного формировать коммерческую политику в индустрии моды, решение нестандартных задач трудности в выполнении, некомпетентность нынешних предпринимателей, сталкивающихся с определенными трудностями в эффективном и полном использовании информационно-коммуникационных технологий в швейной отрасли,-приводит к тому, что крупные и малые предприятия швейной и текстильной промышленности

развиваются недостаточно быстро. И мы должны начать прогресс в мире моды с изменений в процессе обучения на всех доступных уровнях. Здесь мы должны вырастить предприимчивую молодежь, которая сможет широко использовать цифровые технологии на крупных швейных предприятиях, освоить образовательные программы индустрии моды, сформировать новые компетенции знаний и навыков, необходимых цифровой экономике, что позволит в будущем создать благоприятную среду - грамотную швейную и текстильную.

Для начала работы в качестве бизнес-консультанта, мерчандайзера потребуются специальная программная информация. Молодым кадрам, а точнее студентам, целесообразно осваивать теорию и практику, позволяющие разрабатывать стратегии развития швейных и трикотажных компаний, создавать позиционные бренды.

Список литературы:

1. Djurayeva, S. G. (2021). 3D technologies in the process of designing a costume with traditional Uzbek decorative elements. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (100), 7-11.
2. <https://bugun.uz/2021/05/21/>
3. Джураева Ш.Г., Ташпулатов С.Ш., Черунова И.В. Применение 3D технологий в моделировании дизайна одежды с элементами национального декора. Вестник Алматинского технологического университета. 2021;(3):60-67.
4. Республики Узбекистан от 11 августа 2021 года закон "об официальной статистике". // www.lex.uz
5. Джураева, Ш. Г. Орнаменты декора, применяемые в современном костюме / Ш. Г. Джураева, С. Ш. Ташпулатов // Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности : материалы

докладов международной научно-технической конференции, 26-27 ноября 2014 г. / УО "ВГТУ". - Витебск, 2014. - С. 142-143.

6. Tashpulatov, S.Sh., Djurayeva, Sh.G., & Murodov, T.B. (2018). Development of information support for decorative elements for fashion industry objects. International Journal of European science review, ISSN 310-5577, Vienna, Austria, 7-8 , July-August, pp.225-228.